

Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Sandiani Sri Wahyuni, Sakinah Ilfi Nabilah, Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

This study aims to find out a map of research developments around Risk Management in Islamic and Conventional Financial Institutions with a bibliometric study of VOSviewer and a literature review study. The research was conducted over a period of 17 years from 2006 to 2022 by conducting a search through the Garuda website (Garba Referral Digital) said the key to Risk Management. And there were 231 research articles. The search result articles were then analyzed descriptively, inputted, analyzed with VOSviewer and literature review studies to find out visualizations mapping the development of research topics and subjects around Risk Management. The results showed that the number of publications around Risk Management increased significantly every year. Then, based on the results of mapping visualization using VOSviewer, research around Risk Management is divided into 9 clusters. Meanwhile, based on the review of the literature review, there are 4 main themes around Risk Management in Islamic and Conventional Financial Institutions.

Kata Kunci: *Risk Management, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Sharia and Conventional Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Manajemen risiko merupakan proses pengendalian terhadap kemungkinan munculnya risiko di masa mendatang. Perusahaan dapat mendeteksi dan mengenali setiap risiko yang memiliki potensi menghambat tujuan perusahaan melalui penerapan manajemen risiko yang baik. Manajemen risiko yang baik akan dapat mengendalikan risiko perusahaan dengan baik di masa depan. Hal ini karena manajemen risiko adalah ilmu yang membahas bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang ada, dengan menggunakan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Chairina, 2022).

Perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya dan menghindari riba. Penerapan prinsip syariah didasarkan pada kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Dalam praktiknya, kepatuhan syariah diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga keuangan agar dapat memastikan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut (Suharto, 2021).

Risiko di bank syariah muncul karena banyaknya kasus di bank syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa bank syariah sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan disebut demikian karena bank syariah menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang

membutuhkan dan berhak menerimanya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pembiayaan suatu bank, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Maka diperlukan peran manajemen risiko dalam menekan risiko yang muncul di masa depan (Farid, 2021).

Setiap tahun, jumlah publikasi ilmiah tentang Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan terus meningkat. Pada *website* Garba Rujukan Digital (Garuda), terdapat 231 penelitian tentang Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional hingga tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa peneliti sangat tertarik pada penelitian tentang Manajemen Risiko. Akumulasi peluang terjadinya kejadian yang tidak pasti yang mempengaruhi sasaran dan tujuan proyek.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penelitian tentang manajemen risiko di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu 17 tahun (2006-2022) dengan menggunakan metode bibliometrik *VOSviewer* dan kajian *literature review*.

LANDASAN TEORI

Kajian Teoritis

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan operasional bank syariah (PBI No 11/25/PBI/2009). Manajemen risiko adalah konsep yang merancang implementasi prosedur yang berguna dalam pengelolaan risiko usaha agar dapat diminimalkan. Risiko yang dimaksud di perbankan terdapat 10 jenis, diantaranya risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Namun, risiko kredit dan likuiditas merupakan risiko yang paling dasar dan paling banyak dihadapi oleh sektor perbankan (Nursaman, 2022).

Al-Qur'an dalam Surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" Ayat tersebut menekankan pentingnya pengimplementasian manajemen risiko bagi lembaga keuangan syariah, karena risiko selalu ada dalam setiap kegiatan dan masa depan sulit diprediksi dan selalu ada ketidakpastian yang menimbulkan risiko (Pratika, 2021). Pengimplementasian manajemen risiko diperbolehkan untuk mempersiapkan dengan tepat hal-hal yang akan dilakukan demi meminimalisir Risiko yang terjadi ke depan. Sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah harus memiliki intuisi terhadap hal-hal yang berpotensi sebagai ancaman bagi lembaga keuangan dan harus mampu mengetahui, menganalisis, dan mempelajari Risiko yang dianggap memiliki potensi merugikan ke depan.

Analisis bibliometrik (*bibliometrics*) disebut juga dengan istilah *scientometrics* yang merupakan bagian dari metodologi evaluasi penelitian, dan dari berbagai literatur yang telah banyak dihasilkan, memungkinkan dilaksanakan analisis bibliometrik dengan menggunakan metode tersendiri. Metode bibliometrik merupakan metode pengukuran terhadap literatur dengan menggunakan pendekatan statistika sehingga termasuk penerapan analisis kuantitatif (Tupan, 2016).

VOSviewer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menjelajahi, dan memvisualisasikan peta jaringan metadata. *VOSviewer* memiliki dua fungsi utama: (1) membuat peta bibliometrik berdasarkan jaringan metadata, yang dapat membuat jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, institusi, negara, dan kata kunci yang sudah tersedia atau belum tersedia; dan (2) memvisualisasikan dan menjelajahi peta bibliometrik. *VOSviewer* menyediakan tiga

bentuk visualisasi, yaitu visualisasi jaringan, *overlay*, dan kepadatan (Hamidah Sriyono; Hudha, Muhammad Nur, 2020).

Kajian literatur adalah penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan tulisan tentang topik atau isu tertentu. Kajian literatur dilakukan dengan sadar bahwa pengetahuan terus bertambah dan akumulatif (Marzali, 2016).

Penelitian Terdahulu

Nurapiah (2019) menggunakan metode bibliometrik pada penelitian yang berjudul “*Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua penelitian tahun 2011-2022 yang membahas manajemen risiko operasional di bidang Perbankan Syariah menyatakan bahwa risiko yang terjadi karena belum mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), sistem teknologi, ataupun yang sesuai dengan ISO 31000. Penyebab permasalahan manajemen risiko operasional yang paling banyak dihadapi adalah pembayaran macet pada operasional pembiayaan, terutama selama pandemi Covid-19, serta tambahan risiko lainnya yang meliputi risiko internal, risiko SDM, risiko teknologi dan sistem, risiko hukum, dan risiko eksternal.

Ninglasari (2020) menggunakan metode bibliometrik pada penelitian yang berjudul “*Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah publikasi bertema pengelolaan wakaf produktif, terutama yang terkait dengan manajemen risiko selama tahun 2011-2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari basis data *Google Scholar*, terdapat 46 artikel yang membahas pengelolaan wakaf, terutama yang memiliki unsur pembahasan manajemen risiko di dalamnya, dengan total 108 sitasi. Dalam penelitian ini, jurnal dengan tren publikasi artikel terkait pengelolaan wakaf, terutama yang membahas manajemen risiko wakaf produktif, adalah *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* sebanyak 8 artikel.

Wibowo (2016) menggunakan metode bibliometrik pada penelitian yang berjudul “*Analisis Bibliometrik Manajemen Risiko Konstruksi: 2005-2015*”. Hasil analisis atas 243 artikel manajemen risiko konstruksi selama periode 2005-2015 pada enam jurnal internasional terpilih menunjukkan bahwa: (1) Tidak ada tren spesifik yang dapat diamati dari jumlah publikasi, baik menurun maupun meningkat tiap tahunnya, yang berimplikasi bahwa manajemen risiko masih relevan; dan (2) Cakupan isu yang beragam, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam kategori kontrak, pengendalian (*controlling*), *matriks*, *PPT/BOT*, keselamatan, pemodelan risiko, perilaku risiko, tata kelola (*governance*), *decision support system*, dan riset terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Manajemen Risiko. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Manajemen Risiko*” dan “*Risk Management*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2006-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3)

mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Temuan dari penelitian ini adalah jumlah artikel yang diterbitkan di *website* Garuda selama periode 2006-2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian *website* Garuda, artikel yang berkaitan dengan manajemen risiko, terutama yang mengandung pembahasan risiko syariah, sebanyak 231 judul yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi. Bahkan, pada tahun 2022, publikasinya sebanyak 46 artikel. Jadi, rata-rata publikasi ilmiah yang berkaitan dengan Manajemen Risiko per tahun adalah sekitar 13 artikel lebih.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Manajemen Risiko berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2006	1	2015	21	2019	25
2011	4	2016	8	2020	19
2012	5	2017	23	2021	29
2013	6	2018	28	2022	46
2014	16				
Jumlah 231					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada Tabel 2, terdapat 10 afiliasi lembaga terbanyak yang mempublikasikan artikel penelitian tentang Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Jurnal ilmiah Ekonomi dan Perbankan, Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan lembaga penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil tentang Manajemen Risiko dengan jumlah publikasi sebanyak 9 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/Institusi penerbit jurnal ilmiah seputar Manajemen Risiko

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan, Jurnal Jurish-Diction, Universitas Airlangga	9
MASHARIFAL SYARIAH: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya	8
Jurnal Accounting, Universitas Diponegoro	7
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (ITB AAS Indonesia Surakarta), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Jurnal Aplikasi Manajemen (Universitas Brawijaya)	6
Jurnal WADIAH, IAIN Kediri	5

MASLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah, Universitas Islam "45" Bekasi, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (STIE Perbanas), Jurnal of Motivation in Business and Economics, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (Universitas Muhammadiyah Malang)	4
Jurnal Karya Ilmiah Akuntansi, UNTAN (KIAFE), Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), IAIN Lhokseumawe	3

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 3, menunjukkan peneliti yang paling produktif, yaitu: Adityawarman dari Universitas Diponegoro Semarang, yang menulis sebanyak 5 artikel.

Tabel 3. Peneliti Seputar Manajemen Risiko

Peneliti	Jumlah Publikasi
Adityawarman (Universitas Diponegoro)	5
Agustina Djoko (Universitas NU Surabaya), Akbar, Anwar (Universitas NU Surabaya), Usanti, Trisadini Prasastinah (Universitas Yarsi), Hendrianto, Ika Gustin (IAIN Curup)	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Manajemen Risiko

Sumber: Data diolah, *software VOSviewer* 1.6.18.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terdapat 9 kluster dan 148 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna Merah terdiri dari 36 item topik, yaitu: *accordance, account officer, addition, agreement, amount, analysis, analisis technique, application, April, article, aspect, assessment, audit, author, bank, bank aceh syariah branch meulaboh, bank syariah mandiri, banking, benefit, bjb sharia bank lippo cikarang, bni syariah, bprs, bprs safir, business, business activity, calculation, capacity, capital, case study, change, character, collateral, complexity, compliance risk, criptive analysis, development.*
- Kluster 2. Warna Hijau terdiri dari 31 items topik, yaitu: *ability, asia, banking industry, bankruptcy, bopo, bsm, car, classical assumption, coefficient, contrast, conventional commercial bank, crb, criterium, deposit ratio, determination, difference, earning, effect, efficiency, efficiency level, f test, fdr, financial ratio, financial services authority, financial statement, financing risk, hypothesis testing, independent variable, influence, islamic comercial bank, islamic rural bank, ldr, level.*
- Kluster 3. Warna Biru Tua terdiri dari 25 items topik, yaitu: *analisis, analisis data, asset, bandung, bank Indonesia, bank pembiayaan rakyat, bank syariah, bank umum syariah, bus, capital adequacy, risiko, Indonesia, eviews, hasil, hasil penelitian, Indonesia periode, kata kunci, kecukupan modal, lembaga, manajemen, manajemen risiko, metode, metode analisis.*
- Kluster 4. Warna Kuning terdiri dari 20 items topik, yaitu: *annual report, bank size, board, business risk, commissioner, company, corporate governance, csr, dewan pengawas syariah, disclosure, dps, evidence, finance, financial performance, firm size, frequency, gcg, good governance, governance.*
- Kluster 5. Warna Ungu terdiri dari 14 items topik, yaitu: *abstarct, bank specifict factor, banking system, capital adequacy ratio, compliance, conventional bank, conventional banking, covid, determinant, dimension, empirical evidence, equity, faktor-faktor.*
- Kluster 6. Warna Biru Muda terdiri dari 10 items topik, yaitu: *asset ratio, bank syariah indonesia, bi rate, bjb syariah, bsi, debt, december, der, exchange rate, external factor, factor, firm, gdp.*
- Kluster 7. Warna Oranye terdiri dari 6 items topik, yaitu: *causal relationship, credit, credit risk, ijarah, mudarabah, murabahah.*
- Kluster 8. Warna Hitam terdiri dari 4 items topik, yaitu: *bank risk, fee, income, magnitude.*
- Kluster 9. Warna Ungu Muda terdiri dari 2 items topik, yaitu: *malaysia, profit distribution management.*

Studi *Literature Review* seputar Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pertama, dasar hukum. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/2011; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 perubahan Nomor 5/8/2003; (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016; (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016; (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015; (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018; dan (7) *Islamic Financial Services Board/IFSB.*

Kedua, ruang lingkup risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) risiko kredit; (2) risiko pasar; (3) risiko likuiditas; (4) risiko operasional; (5) risiko kepatuhan; (6) risiko hukum; (7)

risiko reputasi; (8) risiko strategik; (9) risiko imbal hasil dan investasi pada Bank Umum Syariah; dan (10) risiko 1, 3, 4, 5, 7, 8 diterapkan pada Bank Pembiayaan Rakyat/BPR dan BPRS bagi yang memiliki modal inti lima puluh miliar rupiah.

Ketiga, kebijakan manajemen risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) penentuan risiko, metode pengukuran, limit, toleransi, penilaian peringkat, rencana darurat (*contingency plan*) pada keadaan krisis, dan sistem pengendalian intern; dan (2) disusun minimal setahun sekali.

Keempat, prosedur manajemen risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) penentuan prosedur didasarkan pada tingkat risiko bank yang akan diambil; dan (2) akuntabilitas pemberi wewenang kebijakan, pengkajian ulang dan dokumentasi prosedur secara tertulis, lengkap dan mudah, serta berkala minimal setahun sekali.

Kelima, penetapan limit risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) penentuan limit risiko yang memadai dan berkala; dan (2) cakupannya, baik secara keseluruhan, per jenis risiko atau per aktivitas operasional tertentu.

Studi Literature Review seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pertama, Dewan Direksi. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) wewenang dan tanggung jawab Dewan Direksi mengenai penyusunan, strategi, pelaksanaan, evaluasi, putusan transaksi, pengembangan budaya, peningkatan kompetensi SDM (melalui program pelatihan dan pendidikan secara berkala), pemastian fungsi, penentuan metodologi, dan penerapan sistem informasi pada kebijakan manajemen risiko; dan (2) Dewan Direksi memahami dengan baik risiko yang terkait dengan semua kegiatan operasional bank (terkait produk, jasa, kegiatan lainnya) dan mampu mengambil kebijakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank.

Kedua, Dewan Komisaris. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengenai persetujuan, evaluasi kebijakan, dan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang dilaksanakan minimal setahun sekali.

Ketiga, Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mengenai evaluasi kebijakan (dilaksanakan minimal setahun sekali) dan evaluasi pertanggungjawaban Direksi sesuai prinsip syariah (dilaksanakan minimal triwulanan sekali).

Studi Literature Review seputar Sistem Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Informasi Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pertama, sistem identifikasi risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) menganalisis karakteristik risiko dari setiap kegiatan operasional dan produk Bank secara berkala minimal triwulanan sekali; (2) program anti Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU dan pendanaan terorisme termasuk cakupan identifikasi risiko; dan (3) penggunaan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif.

Kedua, sistem pengukuran risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu adanya evaluasi berkala dan penyempurnaan sistem pada setiap kegiatan usaha, transaksi, produk, yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Ketiga, sistem pemantauan risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu adanya evaluasi dan penyempurnaan proses pelaporan inovasi produk, teknologi informasi, sistem informasi, dan kegiatan usaha Bank yang bersifat material.

Keempat, sistem pengendalian risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) adanya pencegahan atas marabahaya yang akan mengganggu kelangsungan usaha Bank dan sesuai dengan prinsip syariah; dan (2) pengendalian risiko dapat dilaksanakan dengan cara penambahan modal, mitigasi risiko dan lindung nilai (*hedging*).

Kelima, sistem informasi manajemen risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu adanya laporan dan informasi mengenai eksposur, kepatuhan, prosedur, penentuan limit, dan realisasi pelaksanaan manajemen risiko yang disampaikan berkala kepada Dewan Direksi dengan menggunakan teknologi sistem informasi Bank Umum Konvensional (BUK).

Keenam, sistem pengendalian intern. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) kesesuaiannya dengan jenis dan tingkat risiko kegiatan usaha Bank; dan (2) penentuan kewenangan, tanggung jawab, jalur pelaporan antar satuan kerja, struktur organisasi, laporan keuangan, kegiatan operasional, kecukupan prosedur, pengkajian ulang yang memadai, dokumentasi, verifikasi secara berkala kebijakan manajemen risiko.

Studi Literature Review seputar Organisasi, Fungsi, Pelaporan Profil dan Sanksi Administratif Keterlambatan Pelaporan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pertama, komite manajemen risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) terdiri dari Direksi Kepatuhan dan pejabat eksekutif; (2) wewenang dan tanggung jawabnya mencakup penyusunan kebijakan, pedoman, strategi, penyempurnaan, keputusan bisnis mengenai penerapan manajemen risiko, yang kemudian diberikan kepada Direktur Utama sebagai rekomendasi; (3) anggota komite terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap, sesuai kebutuhan perusahaan; dan (4) BPR/BPRS yang memiliki modal inti kurang dari delapan puluh miliar rupiah tidak wajib membentuk komite manajemen risiko, tetapi wajib menunjuk minimal 1 orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas manajemen risiko.

Kedua, satuan kerja manajemen risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) wewenang dan tanggung jawabnya mencakup pemantauan pelaksanaan strategi, posisi risiko, pengkajian ulang berkala, usulan aktivitas/produk baru, evaluasi terhadap pengukuran risiko, rekomendasi kepada satuan kerja operasional, penyusunan dan pelaporan profil risiko, kemudian ini semua disampaikan kepada Direktur Utama/Dewan Direksi dan Komite Manajemen Risiko; dan (2) BPR/BPRS yang memiliki modal inti kurang dari delapan puluh miliar rupiah tidak wajib membentuk satuan kerja manajemen risiko.

Ketiga, pelaporan profil risiko. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) Bank wajib melaporkan profil risiko kegiatan usahanya secara triwulan (Maret, Juni, September, Desember) ataupun saat laporan tersebut diminta oleh/kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang beralamatkan Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional OJK; (2) pelaporan ini berfungsi untuk menilai tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan OJK; (3) Bank harus melaporkan data dan informasi mengenai implementasi manajemen risiko dalam bank dan melakukan penilaian terhadapnya; dan (4) pengungkapan kinerja minimal mencakup kinerja manajemen risiko dan arah kebijakan yang dilampirkan dalam laporan publikasi tahunan Bank, sesuai dengan POJK.

Keempat, sanksi administratif. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu: (1) keterlambatan penyampaian laporan akan didenda sebesar satu juta rupiah per hari per laporan; (2) ketiadaan dalam penyampaian laporan akan didenda dengan sebesar lima puluh juta rupiah per laporan; (3) penyampaian laporan yang tidak lengkap dan tidak melampirkan dokumen dan informasi yang material akan didenda sebesar lima puluh juta rupiah; dan (4) sanksi administratif lainnya, antara lain seperti teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha tertentu,

dan pencantuman daftar ketidaklulusan pihak-pihak terkait terhadap kompetensi kemampuan dan kepatutan.

Studi *Literature Review* seputar Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Model penerapan manajemen risiko pada Lembaga Keuangan dan produknya, antara lain: (1) pendekatan ALMA (*Asset and Liabilities Management*); (2) *Good Corporate Governance* (GCG); (3) pendekatan *Basel Accord I/II/III*; (4) pencairan *traveller's cheque* guna pencegahan tindak pidana; (5) pendekatan *Stock Based & Flow Based*; (6) menghadapi ancaman *Cyber Security*; (7) era digital; (8) etika bisnis; (9) masa pandemi Covid-19; (10) transaksi usaha masyarakat; (11) penerapan *National Institute of Standards and Technology/NIST & Arsitektur Perbankan Indonesia/API*; (12) aplikasi data mining; (13) *Center for Risk Management Indonesia/CRMS*; (14) berbasis *Artificial Intelligence*; (15) pendekatan *linkage program* pola *executing* akad Mudharabah (16) transaksi lindung nilai/*hedging*; (17) meminimalisir risiko kredit macet/pembiayaan bermasalah; (18) pendekatan *Framework COBIT 2019*; (19) meminimalisir klaim produk jaminan Bank Garansi; (20) penggunaan ISO 31000:2018; (21) penggunaan *Framework RiskIT* untuk menekan risiko teknologi informasi; (22) pencegahan tindakan perjanjian tertutup/*tying agreement* dalam kegiatan kerjasama *bancassurance*; (23) pemberian kredit tanpa agunan/penentuan kelayakan agunan; (24) korelasi faktor internal & eksternal terhadap aset perusahaan; (25) pencegahan kasus *skimming* ATM bank; (26) penggunaan *Fintech Office* Bank Indonesia; (27) penggunaan *E-Banking/Mobile Banking/Internet Banking*; (28) Bank Wakaf Mikro; (29) pembentukan *Gap* Sensitivitas; (30) pembiayaan gadai/cicil emas, Kredit Pemilikan Rumah/KPR, Mudharabah/bagi hasil, Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah, perjanjian kredit, modal kerja, pembiayaan warung mikro, produk Kafalah, *Natural Uncertainty Contracts/NUC*.

Studi *Literature Review* seputar Pengaruh Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Sistem dan kebijakan manajemen risiko pada Lembaga Keuangan berpengaruh kepada beberapa hal, antara lain: (1) profitabilitas; (2) minat nasabah; (3) nilai perusahaan; (4) tingkat kesehatan; (5) *Net Interest Margin* (NIM); (6) *Non-Performing Loan* (NPL); (7) *Return On Asset* (ROA); (8) kompensasi bonus; (9) kepuasan nasabah; minat investasi; (10) rasio permodalan; (11) fleksibilitas; (12) laba perusahaan; (13) perubahan harga saham perdana; (14) kinerja keuangan; (15) kinerja karyawan; (16) efisiensi; (17) harga/laba saham; (18) kinerja organisasi; (19) modal; (20) citra perusahaan; (21) kebijakan pemberian kredit; dan (22) *Islamicity Performance Index*.

Studi *Literature Review* seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan dan Tingkat Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen risiko pada Lembaga keuangan, antara lain: (1) sumber daya manusia/SDM; (2) kebijakan manajemen perusahaan; (3) jaringan kantor/prasarana; (4) regulasi pemerintah; (5) tanggung jawab/komitmen; (6) kepemilikan manajemen; (7) jenis industri; (8) diversifikasi produk; (9) profitabilitas; dan (10) umur perusahaan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko pada Lembaga Keuangan, antara lain: (1) *Financing to Deposit Ratio/FDR*; (2) *Capital Adequacy Ratio/CAR*; (3) *Good Corporate Governance/GCG*; (4) *Return On Asset/ROA*; (5) *Return On Equity/ROE*; (6) *Non*

Performing Financing/NPF; (7) Beban Operasional terhadap Pembiayaan Operasional (BOPO); (8) ukuran perusahaan/*Bank Size*; (9) *Gross Domestic Product (GDP)*; (10) *Maqasid Syariah*; (11) harga minyak dunia; (12) nilai tukar; (13) diversifikasi pembiayaan sektor ekonomi; (14) inflasi; (15) kepemilikan publik; (16) *leverage*; (17) teknologi informasi; (18) tata kelola; dan (19) kecukupan modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 314 artikel penelitian.
- Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah Jurnal ilmiah Ekonomi dan Perbankan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jumlah total publikasi adalah 9 artikel penelitian.
- Peneliti yang paling produktif mempublikasikan hasil penelitian adalah Adityawarman dari Universitas Diponegoro Semarang. Jumlah total publikasi adalah 5 artikel penelitian.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 9 kluster. Kluster 1 terdiri dari 36 topik, kluster 2 terdiri dari 31 topik, kluster 3 terdiri dari 25 topik, kluster 4 terdiri dari 20 topik, kluster 5 terdiri dari 14 topik, kluster 6 terdiri dari 10 topik, kluster 7 terdiri dari 6 topik, kluster 8 terdiri dari 4 topik, kluster 9 terdiri dari 2 topik.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat tujuh tema utama penelitian seputar Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) dasar hukum, ruang lingkup, kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko; (3) sistem identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, informasi; (4) organisasi, fungsi, pelaporan profil, sanksi administratif keterlambatan pelaporan; (5) penerapan manajemen risiko; (6) pengaruh manajemen risiko; dan (7) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dan tingkat risiko.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

[Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>

- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D., Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A., Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Sabeti, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgiyanto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>